

**O‘QUVCHILAR BILIMLARINI BAHLOASH VA NAZORAT QILISH
USULLARI.**

Primova Sevinch Bahodir qizi.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti.

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2- bosqich talabasi.

Ilmiy rahbar: **Muxtarova Shahnoza Mashrabovna.**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti.

O‘zbek tilshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada baholash usullari, vazifalari, maqsadlar va ahamiyati, nima baholash kerak ekanligi, shu bilan birga nazorat darslari uning turlari va bosqichlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Baholash, bilim, ko‘nikma, malaka, diagnostik, formativ, summativ, joriy nazorat, oraliq nazorat.

Abstract. In this article, evaluation methods, tasks, goals and importance, what should be evaluated. At the same time, control classes will reflect on its types and actions.

Keywords. Assessment, knowledge, skills, competence, diagnostic, formative, summative, current control, intermediate control.

Baholash – ta’lim jarayonining ma’lum bosqichda o‘quv maqsadlarga oldindan belgilangan mezonlar asosida o‘lchashi natijalarini aniqlash va tahlil qilishda iborat jarayondir. Baholashdan maqsad. Kasbiy ko‘nikma va malakalarni baholash qator malakalarni xal etishni o‘z oldiga maqsad qiladi. Ularni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin.

Birinchi:

O‘zlashtirganlikning qay darajada amalga oshirganligini aniqlash;

Davlat ta'lim standartlari talablarining qay darajada berilganligini aniqlash.

Ikkinchi:

O'qituvchi va o'quvchining ta'lim jarayonidagi xato va kamchiliklarini aniqlash;

Ta'lim mazmuni va metodikasini rejalashtirib.

Uchinchi:

Ta'lim berish:

So'rash vazifa bajartirib ko'rish jarayonida o'quvchilarning xato hamda kamchiliklarini tuzatish;

So'rash va bajartirib ko'rish jarayonida boshqalarga takrorlanish va saboq bo'lishni ko'zda tutadi.

Baholashning ahamiyati.

O'zlashtirganlik to'g'risida ma'lumot olinadi;

Savo-javob jarayonida boshqa o'quvchilarga takrorlanish bo'ladi.

Bilim, ko'nikma va malakalar egallanadi hamda mustahkamlanadi;

Mashg'ulotning qaysi bo'lagiga e'tibor berish kerakligi aniqlanadi;

O'qituvchi o'z kamchiliklarini anglaydi;

O'quvchi o'zining nimalarga qodir ekanligini biladi;

Davlat ta'lim standartlarini bajarish darajasini aniqlanadi;

Qachon baholash kerak.

Ta'lim bajaronining boshida (BB).

Ta'lim jarayoni davomida.(JB)

Ta'lim jarayoni yakunida. (YAK).

Baholashning asosiy xususiyatlari.

1. Ta'lim maqsadlarga yo'nalganlik.

2.Muntazam o'tkazib borish.

3.Pedagogik, psixologik, huquqiy tamoyillarga asoslanganlik.

4. Umumiy qabul qilingan natija standartlariga asoslanganlik.

Quyidagi tamoyillar baholash tizmining samaradorligini oshiradi.

O‘quv maqsadlarga asoslanganlik.

1.Haqqoniylik.

2.Haqiqiylik.

3.Ishonchlilik.

4.Qulaylik.

Baholashning asosiy uch usuli:

1.Diagnostik (boshlang‘ich) baholash

2.Formativ (shakllantiruvchi,joriy) baholash

3.Summativ (umumlashtiruvchi,jamlovchi) baholash.

Marina Aleksandrovna Pinskaya, pedagogika fanlari nomzodi, tadqiqotchi “Baholashning yangi shakllari” kitobida quyidagilarni yozadi: Formativ baholash o‘quv jarayoni nafaqat yakuniy bosqichda, balki boshlang‘ich va o‘rta bosqichda qanday o‘tayotganiga tashxis qo‘yish uchun zarur.. Formativ baholash butun o‘quv dasturi o‘rniga individual o‘quv mahoratiga yoki o‘quv dasturidagi ko‘nikmalarga yo‘naltiriladi. Ushbu baholashlar ma’lum bir maqsad sari intilishni o‘lchash uchun mo‘ljallanadi deb aytadi. Har qanday sinfdan ishlatilishi mumkin bo‘lgan formativ baholashning turli xil mexanizmlari mavjud. Ko‘proq mashhur bo‘lganlardan ba’zilari:

1. Bevosita so‘roq qilish yoki uyga berilgan vazifalar,

2. O‘qish jarayonidagi javob jurnallari yoki dars paytida beriladigan topshiriqlar,

3. Dars paytida o‘tkaziladigan nazorat ishlari,

4. Grafik tashkilotchilik yoki o‘quvchilarning darsdagi faolligini kuzatish,

5. Qaytuvchan aloqani amalga oshirish,

6. O‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholashi,

7. Natijaga asoslanib ta'lim jarayoniga o'zgartirish kiritish imkoni.

Formativ baholash diagnostik, standartlashtirilgan testlar, viktorinalar, og'zaki savollar yoki qoralama ish shaklida ham bo'lishi mumkin. Formativ baholash ko'rsatmalar bilan bir vaqtda amalga oshiriladi. Formativ baholashning keng tarqalgan shakli bu diagnostik baholash. Diagnostik baholash o'quvning tegishli dasturini aniqlash maqsadida o'quvchining hozirgi bilim va ko'nikmalarini o'lchaydi. O'z-o'zini baholash bu o'quvchilarning o'zlarini baholashni o'z ichiga olgan diagnostik baholash shakli. Formativ baholash o'quvchilar summativ baholashni amalga oshirishdan oldin ko'rsatmalarni tushunib yetishlarini aniqlashga qaratiladi. Summativ va shakllantiruvchi baho ko'pincha o'quv sharoitida shunday ataladi.

Formativ va summativ baholashning asosiy farqlari.

1. Formativ baholash o'quv jarayonida talab qilinadigan ma'lumotlarni taqdim etadigan, o'qitishni moslashtiradigan turli xil baholash tartib-qoidalarini anglatadi. Summativ baho o'quvchilarning bilimini baholash standarti sifatida belgilangan.

2. Formativ baholash diagnostik xususiyatga ega, Summativ baho esa baholovchi hisoblanadi.

3. Formativ baholash-bu o'rganish uchun baholash, Summativ baholash- bu ta'limni baholash

4. Formativ baho o'quvchilarning bilimlarini nazorat qilish uchun qabul qilingan. Summativ baholashdan farqli o'laroq o'quvchilar bilimini baholashga qaratilgan.

5. Formativ baholash baholari summativ bahodan kam, chunki fanda olingan baholar o'quvchining tushunarli ekanligi haqida SA ning baholari o'quvchilarning ko'tarilishi yoki ko'tarilmasligini belgilaydi. Formativ baholash oylik yoki chorakda

doimiy ravishda amalga oshiriladi. Boshqa tomondan, Summativ baholash faqat kurs tugaganidan so‘ng ma’lum vaqt oralig‘ida amalga oshiriladi.

6.Formativ baho o‘quvchilarning bilimini oshirish uchun o‘tkaziladi. Aksincha Summativ baho o‘quvchilar faoliyatini baholash uchun o‘tkaziladi.Ushbu ikki baholash protsedurasining asosiy farqi shundaki, shakllantiruvchi baholash o‘quv jarayonini bir turi bo‘lsa, summativ baholash bu baholash jarayonidir.

Nazorat darslari:

O‘qituvchi darsni o‘quvchilar o‘rganayotgan materialni anglabgina qolmay, uni aniq takrorlab beradigan bilimlarini kelgusi o‘quv ishlarida va amalda qo‘llay oladigan yo‘sinda tashkil etilishi kerak. Bilimlarini mustahkamlash va takomillashtirishda o‘quvchilar ularni qanday o‘zlashtirgan bo‘lsalar, xuddi shunday aytib berishlari, ularga aniqlik mukammallik kiritishlari lozim..

Bilim, ko‘nikmamalakalarni. nazorat qilishiga qo‘yilgan talablar.

O‘quvchilarning bilim, o‘quv hamda malakalarini nazorat qilish o‘z vaqtida va sistemli ravishda o‘tkazilgandagina zarur o‘quv va tarbiyaviy samara beradi. O‘qituvchi har bir o‘quvchining muvaffaqiyatlari qanday ekanligini hamma vaqt bilish kerak, shundagina o‘quvchilarning xatosini o‘z vaqtida aniqlashi va uni tuzatishi, tegishli yordam ko‘rsatish mumkin bo‘ladi.O‘quvchilarning o‘qishdagi muvaffaqiyatlarini nazorat qilish ular uchun o‘quv mehnatining motivlarini ko‘p jihatdan belgilaydigan rag‘batlantiruvchi faktor bo‘ladi.O‘qituvchi o‘quvchilarning bilim, o‘quv hamda malakalarini nazorat qilib, ularga baho qo‘yadi. Qo‘yiladigan baho obyektiv va haqqoniy bo‘lishi kerak.

Nazorat turlari.

Joriy nazorat — so‘rovlar, nazorat ishlari yoki testlar tarzida o‘quvchilarning bilimlari, ko‘nikma va malakalari muntazam nazorat qilinadi;

Oraliq nazorat — chorak tamom bo‘lganda va o‘quv dasturining tegishli bo‘limi tugallangandan keyin o‘quvchilarning bilimlari, ko‘nikma va malakalarini baholash uchun amalga oshiriladi. U yozma nazorat ishi yoki testlar shaklida o‘tkaziladi. Ushbu nazoratda foydalaniladigan materiallar o‘quv fani o‘qituvchisi tomonidan tayyorlanadi. Har bir nazorat turi qanday shaklda o‘tkazilishidan qat’i nazar, besh ballik («5», «4», «3», «2», «1») usulda butun sonlar yordamida baholanadi.

Xulosa. O‘quvchilarni bilimini baholash va nazorat usullari barchasi o‘quvchilarni o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish, o‘qish davomida erishilgan yutug‘larni to‘g‘ri baholash kabi masallarini o‘z ichiga oladi. Nazorat turlari ham shu navbatda o‘quvchilar bilimlarni to‘g‘ri nazorat qilishda iborat hisoblandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.G‘ulomov. Ona tili o‘qitish metodikasi.
2. Azizxujayeva N.N Pedagogichesie texnologia v podgotovke uchitelya. Tashkent, 2000 yil.
3. Qosimova. K, Safo Matchonov. Ona tili o‘qitish metodikasi.
4. Y.A. Po‘latova. Ona tili o‘qitish metodikasi. “Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2022.
5. Arxiv.uz.
6. Wikipedia.uz.